

Makalah Individu

**URGENSITAS PENGAJARAN KEWIRAUSAHAAN KEPADA PESERTA
DIDIK SEJAK DINI**

Mata Kuliah: Kewirausahaan

Dosen Pengampu: Dr. H. Fachrurazy, S.Ag., MM

Nama: Abdul Mutholib Akhbar

NIM: 11902026

PENDIDIKAN BAHASA ARAB (PBA)

KELAS B SEMESTER 7

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK (IAIN)

2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita haturkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua, kami dapat mengerjakan makalah yang bertajuk **Urgensitas Pengajaran Kewirausahaan kepada Peserta Didik Sejak Dini**.

Makalah ini mencoba menjabarkan apa itu pendidikan kewirausahaan, praktek yang berlangsung, potensi serta tantangannya ke depan. Hal ini perlu dipertimbangkan melihat bahwa pendidikan itu sendiri memiliki sejumlah tujuan, yang antaranya untuk mengembangkan kemampuan keterampilan individu terhadap tantangan di masa hadapan serta potensi pengembangan kewirausahaan yang dapat membentuk pribadi sekaligus warganegara yang berdikari dan mapan secara ekonomi, dan memiliki kecukupan dalam menghidupi diri sendiri, keluarga, dan orang sekitar.

Penulis menyadari sekali bahwa makalah yang telah disusun ini masih banyak sekali memiliki kekurangan. Karenanya, penulis mengharapkan pelbagai kritik dan saran untuk pengembangan dan penyempurnaan makalah ini ke depannya. Lebih dari itu, penulis sadar bahwa tiada gading yang tak retak. Akhir kata, terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu hingga selesai penulisan makalah ini. Semoga ridha Allah mencurahi upaya kita semua.

Aamiin. Aamiin, yaa Rabbal 'Aalamiin.

Pontianak, 17 Januari 2022

Abdul Mutholib Akhbar

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan diperlukan oleh setiap pribadi, dan anggota masyarakat agar dapat seperti pada target ideal sebagaimana UU Nomor 20/2003, yang menyebutkan untuk mengembangkan dirinya, dalam suasana spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang berguna bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. (KEMENDIKBUD, 2003: 1)

Begitupun dalam pembangunan suatu negara yang sedang berkembang, sesuai dengan tujuan di atas berupa keterampilan dan pengembangan diri yang berkontribusi untuk masyarakat, diperlukanlah adanya kewirausahaan sebagai cara meningkatkan kemakmuran. Maka, kita patut terlebih dahulu mengetahui secara singkat kewirausahaan itu.

Kewirausahaan telah terbukti meningkatkan standar kehidupan masyarakat, yang sudah berlangsung sejak peradaban-peradaban di masa kuna seperti peradaban Babilonia, dan sejak zaman para Nabi. Hal ini berlangsung hingga adanya kemajuan yang dipicu melalui Revolusi Industri yang bermula di Inggris, sehingga memunculkan 16 negara maju dari 1870-1979. Proses sejarah kewirausahaan berseiringan dengan majunya akal manusia guna memahami prinsip-prinsip ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. (Fachrurazi; Nurcholifah, 2021: 5–6)

Kita kemudian perlu mengetahui makna sebetulnya dari kewirausahaan. Motif terutama dari kegiatan ini adalah untuk bertahan hidup, berpikir maju, mencari jalan ke arah yang lebih baik, serta memunculkan ilmu pengetahuan baru. Walau begitu, tetap ada kesan di mana pelaku wirausaha dapat saja menjadi *risk taker* yang siap untung, dan siap rugi. (Fachrurazi; Nurcholifah, 2021: 7–8) Ada beberapa takrif mengenai wirausaha, termasuk secara etimologis ia adalah berasal dari kata “wira” (unggul) dan “usaha” (perbuatan atau kerja). Tapi di dalam gabungan kata ini, ada beberapa definisi. Namun esensinya adalah bahwa ia merupakan sikap, pandangan, ataupun wawasan pola pikir seseorang mengadakan tugas yang berorientasi pada pelanggan yang karena ia merupakan tugas dan tanggung jawabnya. Dari sana, pelaku wirausaha akan menyelesaikan masalah dengan melihat peluang yang ada sehingga menghasilkan produk yang bernilai dan membawa manfaat. (Fachrurazi; Nurcholifah, 2021: 26–27)

Dengan melihat bahwa pendidikan juga bertujuan untuk mengatasi pelbagai keterbatasan sumber daya, kebutuhan tenaga kerja, jumlah penduduk, ketimpangan ekonomi, menghendaki pendidikan perlu untuk direncanakan arahnya untuk mengembangkan masyarakat. (Somantri, 2014: 1–2) Sehingga, dapatlah dikatakan untuk sampai pada target pemerataan ekonomi, juga menekan angka pengangguran dan masalah seperti ini, kewirausahaan perlu untuk diajarkan dan dipertimbangkan memiliki porsi yang cukup dalam kependidikan kita, sehingga tumbuhlah minat berwirausaha kepada generasi muda. Apalagi data menunjukkan wirausahawan di Indonesia masih berjumlah 1,56%. Padahal idealnya untuk membangun ekonomi negara, diperlukan minimal 2%, masih kalah dengan angka wirausahawan berjumlah 7,2% di Singapura dan 11,5% di Amerika Serikat. (Nurhafizah, 2018: 62–63)

B. Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang di atas, penulis akan memaparkan sejumlah rumusan masalah dalam makalah ini yang antara lain sebagai berikut:

- 1) Apa konsep dan proses pendidikan kewirausahaan terhadap peserta didik usia dini?
- 2) Bagaimana peran pendidikan kewirausahaan kepada pembentukan jiwa kewirausahaan kepada anak?
- 3) Apa saja cara menunjang minat peserta didik usia terhadap minat kepada kewirausahaan?
- 4) Bagaimanakah hasil dan perkembangan minat kewirausahaan kepada peserta didik usia dini?

C. Tujuan Penulisan

- 1) Untuk mengetahui konsep dan proses pendidikan kewirausahaan terhadap peserta didik usia dini
- 2) Untuk mengetahui peran pendidikan kewirausahaan kepada pembentukan jiwa kewirausahaan kepada anak
- 3) Untuk mengetahui cara menunjang minat peserta didik usia terhadap minat kepada kewirausahaan
- 4) Untuk mengetahui hasil dan perkembangan minat kewirausahaan kepada peserta didik

BAB 2

PEMBAHASAN

A) Konsep dan Proses

Secara teoritis, pendidikan kewirausahaan itu adalah masalah pembelajaran kewirausahaan, tentang dan melalui kewirausahaan, yang memungkinkan perencanaan dan karir yang ada di dalamnya, dan segala pemeriksaan dan pelaksanaan yang dapat dilangsungkan dalam kegiatan pengajaran serta pembelajarannya. (Munawaroh, Lutfi; S, Kartika Chrysti; Chamdani, 2020: 375) Dalam pengembangan mentalitas seperti ini, maka yang diperlukan di awal adalah penanaman nilai. Ketika nilai sudah diresapi betul hingga mewujudkan sebagai perilaku, maka nilai itu akan menjadi penggerak manusia. Maka, dalam hal ini kita perlu adanya sinergi dari lingkungan baik di rumah maupun sekolah. (Nurhafizah, 2018: 64)

Pendidikan kewirausahaan perlu dikembangkan guna memupuk karakter-karakter yang menjadi bibit pengusaha sehingga sedapat mungkin menumbuhkan watak juang dan unggul, serta meningkatkan sikap yang kokoh dan produktif, dengan pemikiran yang produktif dan rasional. (Nurhafizah, 2018: 64)

Pada peserta didik, ia juga akan dipersiapkan agar memiliki kecakapan hidup (*life skill*), berinteraksi dengan lingkungan sosial (i) berdasarkan pertumbuhan lingkungannya, kecakapan hidup (*life skill*) yaitu kemampuan dan keberanian untuk menghadapi masalah-masalah yang akan dihadapinya dalam kehidupan. Pada diri anak, ia juga akan membentuk sikap keberanian, kemandirian, dan kreatifitas. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan hal-hal di atas, memang sudah baik untuk memperkenalkan kewirausahaan dalam pendidikan sejak usia dini. Hanya saja yang jadi pembeda antara wirausaha pada orang dewasa dan kanak-kanak adalah bahwa anak-anak tetap perlu bimbingan dari keluarga, dan guru yang jadi pengarahnya. (Wahyuni & Suyadi, 2020: 16)

Ketika dengan adanya wirausaha itu sendiri yang disisipkan dalam kegiatan belajar mengajar, kreativitas yang diharapkan adalah berupa terbentuknya sikap dalam segala dimensi, termasuk dalam hal proses sampai pengentasan masalah/tantangan yang ditemui. Dan lagi, yang diharapkan terbentuk dalam kewirausahaan adalah soal kerja keras dan jiwa kepemimpinan. (Ndeot, 2019: 4–5)

Kewirausahaan pada taraf pengenalan tidaklah selalu berarti dengan kegiatan berdagang atau mencari uang, tapi ia bisa berupa kegiatan-kegiatan yang menunjang substansi wirausaha itu sendiri. Selain itu pula, memang pada usia dini lebih baik diajarkan dan diarahkan kepada taraf pelaksanaannya langsung, berupa kegiatan permainan yang memberikan contoh untuk pengembangan kreativitas pada anak. (Wahyuni & Suyadi, 2020: 16)

Maka selanjutnya, pada peserta didik anak, proses pembiasaan itu dimulai dengan model yang holistik, yakni mengetahui perbuatan baik, mencintai perbuatan baik, dan melaksanakan perbuatan baik tersebut. Guru membantu membentuk watak peserta didik. Hal ini mencakup keteladanan bagaimana perilaku guru, cara guru berbicara atau menyampaikan materi, bagaimana guru bertoleransi, dan berbagai hal terkait lainnya. (Siswanta, 2017: 103)

Kegiatannya diperlihatkan pada teknis pelaksanaan dalam suatu penelitian, yaitu bisa dengan percontohan atau keteladanan. Kegiatan yang bisa dilakukan dengan ajakan guru mencoba memasak, kemudian mencoba dijual di sekitar atau di momen-momen tertentu di dalam sekolah, ataupun dengan mengunjungi sentra-sentra kewirausahaan, seperti toko dan tempat pengusahaan kue, juga tempat-tempat usaha seperti bank, pasar hewan, atau peternakannya. (Wahyuni & Suyadi, 2020: 20) Momen-momen tertentu inilah yang bisa dijadikan sebagai *business day* seperti bazar, pameran, ataupun pasar raya. (Isrososiawan, 2013: 46)

Model lain dapat dipercontohkan, mengingat sebetulnya kewirausahaan telah terintegrasi dalam kurikulum kependidikan kita. Hal ini jika pada jenjang yang lebih tinggi sejak SD, contohnya antara lain seperti: (i) integrasi sebagai mata pelajaran tertentu, dari taraf kognisi hingga internalisasi menjadi perilaku, (ii) model ekstrakurikuler, yang berarti menuntut kreativitas dalam taraf pelaksanaannya, dan (iii) pembiasaan atau pembudayaan sebagai aturan dari kegiatan di dalam internal sekolah, serta (iv) model gabungan antara dalam dan luar pembelajaran. (Khulafa et al., 2017: 149–151) Kita bisa melaksanakan hal tersebut dengan aplikasi antara apa yang buku teks menjadi praktek, dan ini sebetulnya yang bisa dilihat pada mata pelajaran Mulok, dan terlaksana menjadi tugas tertentu. (Isrososiawan, 2013: 46–47) Pada pendidikan informal pula, praktek kewirausahaan pada pendidikan informal juga bisa dilaksanakan sebagai tren dengan metode pembelajaran karir, di mana *business plan* diadakan pada UMKM terlebih media gawai masa kini bisa dijadikan penyokong atas terlaksananya kegiatan kewirausahaan. (Purwaningsih & Muin, 2021: 41)

B) Peranan Pendidikan dalam Membentuk Jiwa Kewirausahaan

Pendidikan, apakah yang formal, maupun informal, punya peranan dalam pembentukan jiwa kewirausahaan tiap pribadi. Selama ini, ada anggapan orang yang turun langsung kepada praktik lebih utama daripada yang mengutamakan jalan belajar di bangku kelas dulu. Jika demikian, artinya mengembangkan kewirausahaan lewat pendidikan itu pastilah sukar. Tapi masalahnya, ini belum tentu juga benar karena seorang wirausaha bisa saja gagal ketika terlalu bergantung pada pengalaman. Artinya, bekal ilmu tetaplah diperlukan di sini. (Yulianto, 2020)

Temuan penelitian juga memperlihatkan adanya pertumbuhan minat kewirausahaan yang dipicu dengan adanya pengetahuan yang diajarkan berkenaan dengan kewirausahaan. Lingkungan di sekitar individu, pelatihan dan pengalaman juga keluarga punya peran dalam tumbuhnya motivasi ke arah sana. (Ningsih, 2017: 65–66)

Sesuai dengan teori perkembangan Piaget, pada usia peserta didik tahap dini, kanak-kanak hingga 12 tahun, belumlah berpikir ke arah yang betul-betul abstrak, dan bergantung ke sisi ide/ilham. Karena itu, rangsangan dari luar diperlukan guna menumbuhkan motivasi sehingga bisa terbuka dan menerima pemikiran-pemikiran dari luar. (Christiani, Erfinia Deka; Sriwijayanti, 2016: 598) Pada penelitian yang dilangsungkan Christiansi & Deka (2016) disebutkan bahwa dengan integrasi pendidikan kewirausahaan pada kurikulum turut membuat kompetifitas persaingan dalam kegiatan sekolah. Selain itu pula, masuknya kurikulum itu juga membentuk *skill character*, kejujuran, kemandirian, dan mengatasi perilaku pemborosan sesuai tujuan awal dari

kegiatan-kegiatan dalam sekolah, seperti wirausaha dan kerajinan. (Christiani, Erfinia Deca; Sriwijayanti, 2016: 599)

Anak-anak yang mengenal dunia wirausaha sejak dini, akan mendapati manfaat untuk bekal masa depan kelak. Pada tahapan usia yang terbilang belia, anak-anak yang belajar menumbuhkan jiwa wirausaha, akan tumbuh menjadi pribadi yang kreatif. Kreativitas yang terlatih sejak dini akhirnya akan memiliki peran dalam sisi produktivitas dan kemandirian yang akan terus terbentuk dalam pribadi hingga usia dewasa. Selain itu, kreativitas ini juga yang membentuk seseorang mencipta barang yang sebelumnya tak ada, hingga menjadi ada. Itu artinya perlu ditunjang oleh lingkungan dan psikologi yang baik. (Kompas.com, 2012)

Dengan mempertimbangkan hal-hal seperti kemauan, ketertarikan, lingkungan sekolah, dan kondisi keluarga, memiliki peran yang berkaitan dalam tumbuhnya minat pada kewirausahaan. Aspek jiwa yang terbentuk pada siswa antara lain adalah mandiri, disiplin, jujur, komunikatif, kreatif, kritis, percaya diri, dan kerja sama. Hal-hal ini juga yang kemudian tetaperlu pedoman guru agar bisa mengoptimalkan sifat-sifat yang telah terbina. (Munawaroh, Lutfi; S, Kartika Chrysti; Chamdani, 2020: 379)

C) Penunjangan Minat Kewirausahaan

Untuk menunjang minat kewirausahaan, terlebih pada peserta didik dari kalangan usia dini seperti TK dan SD, hal yang diperlukan semula berasal dari dalam rumah, maksudnya ia perlu lingkungan yang baik untuk menumbuhkembangkan kondisi psikologi yang baik pula. Jiwa wirausaha yang baik itu akan berperan dalam pembentukan pribadi yang kreatif dan inovatif. (Kompas.com, 2012)

Dari dalam rumah, anak bisa diajarkan tentang kisah kesuksesan para pengusaha untuk memotivasi mereka, memperlihatkan kegiatan dari perdagangan atau jual beli, menjadikannya sebagai salah satu pilihan cita-cita, mengajarkan pembiasaan untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah, serta belajar membuat keputusan. (Septiyana, 2021) Penunjangan minat di atas patut untuk dipertimbangkan mengingat di tengah dunia kanak-kanak sendiri, pilihan untuk jadi wirausaha masih dirasa sedikit. Terlihat hal tersebut ketika anak-anak Indonesia ditanya mengenai cita-citanya di masa depan, maka pilihan cita-cita seperti menjadi insinyur, dokter, polisi, arsitek dan lain-lain yang akan disebutkan. Malahan, masih sedikit yang menyatakan keinginannya untuk menjadi seorang wirausaha. (Illene Nabila Putri, Euis Kurniati, 2020: 72)

Cara lain yang bisa dipergakan dengan permainan untuk memperagakan pasar, yaitu dengan memperkenalkan pilihan prioritas saat menjual dan membeli, melatih komunikasi saat tawar-menawar, dan mengetahui nilai benda dari uang yang dibelanjakan. (Windarsih, 2018: 51–52) Di sini terbentuk pula sikap keahlian negosiasi dalam tawar-menawar, pengendalian emosi, dan ketangguhan ketika menghadapi tekanan. Mindset yang terbentuk dalam proses tersebut sangat bisa menumbuhkan kegigihan anak ketika menghadapi dunia yang penuh dengan tantangan. (Windarsih, 2018: 53)

Untuk itulah, dapat dipahami akan jatuhnya pilihan sebagian taman kanak-kanak yang menyisipkan pengajaran kewirausahaan seperti di atas. Selain itu pula, ada juga SD yang memicu tumbuhnya jiwa kewirausahaan dengan mengundang pengusaha berbagi cerita, kegiatan berniaga, dan masak bersama. Nilai-nilai tersebut juga diajarkan di luar kegiatan-kegiatan yang berhubungan tak langsung. Seperti pengajaran kepemimpinan, kreatifitas, dan mengutamakan aksi dalam ekstrakurikuler seperti olahraga dan lainnya. (Maknuni, 2021: 12)

D) Hasil dan Perkembangan Pendidikan Kewirausahaan pada Usia Dini

Urgensi atas pendidikan kewirausahaan begitu terasa dengan adanya pembukaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2016. Data-data menyebutkan bahwa jumlah wirausahawan kita berada di kisaran 1,56%, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia dalam statistik 2017 menyebutkan ada pada kisaran 5,33%. Dapat dimaklumi jika misalnya diperlukan lagi 5,8 juta orang wirausahawan guna mengimbangi pengaruh persaingan tersebut. (Khulafa et al., 2017: 147)

Statistik 2018 menyebutkan adanya pertumbuhan jumlah orang yang berwirausaha. Rasio yang dilansir dari Kemenperin menyebutkan 3,1% dari seluruh penduduk Indonesia bekerja di sektor ini. Apabila dihitung dengan populasi penduduk Indonesia sekitar 260 juta jiwa, jumlah wirausaha nasional mencapai 8,06 juta jiwa. (Kemenperin, 2018)

Tingkat pengangguran saat ini semakin meningkat sejak adanya wabah Covid-19 yang ada diseluruh dunia khususnya negara kita Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki dampak yang sangat berpengaruh dalam sektor ekonomi akibat wabah covid-19 ini. Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan data dari BPS atau Badan Pusat Statistik mencapai 7,07 persen dari 138,22 juta jiwa dari angkatan kerja. Dalam artian terdapat 9,77 juta penduduk di Indonesia merupakan pengangguran terbuka. Dengan banyaknya pengangguran tersebut maka muncullah para wirausahawan wirausahawan baru untuk menjalankan suatu usaha,tapi sayangnya masih banyak juga dari mereka yang tidak bisa bertahan dikarenakan belum memiliki mental jiwa wirausaha yang kuat. (Purwaningsih & Muin, 2021: 35)

Artinya guna menyelesaikan masalah-masalah di atas, sikap-sikap mental kewirausahaan tetap diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

Hasil-hasil dari kegiatan pendidikan kewirausahaan telah terlihat dari sisi pembentukan pribadi seperti yang ditunjukkan oleh hasil-hasil temuan di atas. Terutama, adalah tumbuhnya sifat-sifat inovatif, kreatif, gigih dan tabah menghadapi tantangan, dan sejumlah sifat-sifat bentukan lainnya. Tetap perlu sifat-sifat di atas agar diasah secara optimal sehingga ia sesuai dengan yang diharapkan dalam tujuan-tujuan pendidikan kewirausahaan.

BAB 3

KESIMPULAN & SARAN

A) Kesimpulan

Dari paparan di atas, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Pendidikan kewirausahaan adalah masalah pembelajaran kewirausahaan, tentang dan melalui kewirausahaan, yang memungkinkan perencanaan dan karir yang ada di dalamnya, dan segala pemeriksaan dan pelaksanaan yang dapat dilangsungkan dalam kegiatan pengajaran serta pembelajarannya.

2. Pendidikan kewirausahaan membentuk mentalitas-mentalitas berupa sikap kreatifitas, inovatifitas, komunikasi, ketangguhan, dan kegigihan dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan di masa depan.

3. Pembangunan ekonomi negara memerlukan banyak wirausahawan, apalagi Indonesia telah memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN, dan Indonesia juga mengalami hambatan ekonomi yang diakibatkan oleh Covid-19. Karena itu, pendidikan kewirausahawan memang penting dipelajari dan perlu untuk diaplikasikan.

B) Saran

Kewirausahawan perlu untuk dipraktekkan lebih lanjut hingga memunculkan mentalitas yang baik sehingga bisa dikaji lebih dalam dan membawa kemajuan dan perkembangan masyarakat dan ekonomi negara. Karena itu, perlu diharapkan adanya riset yang lebih lanjut mengenai korelasi antar 2 aspek tersebut.

BAB 4

DAFTAR PUSTAKA

- Christiani, Erfinia Deca; Sriwijayanti, R. P. (2016). Penerapan Pendidikan Kewirausahaan di Sekolah Dasar dalam Upaya Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Pendahuluan Pendidikan merupakan pilar atau sentral utama berdirinya suatu Negara atau bangsa yang membentuk kualitas sumber daya manusia . Pendidikan masy. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 2(1), 595–606.
- Fachrurazi; Nurcholifah, I. (2021). *Kewirausahaan (Teori dan Praktek)*. (Yulida, Ed.). Pontianak: IAIN Pontianak Press. Diambil dari https://www.researchgate.net/publication/354656032_Kewirausahaan_Teori_dan_Praktek
- Illene Nabila Putri, Euis Kurniati, R. (2020). Pandangan Guru Tentang Penanaman Nilai Nilai Kewirausahaan Untuk Anak Usia Dini. *Edukids*, 17(2), 71–77. Diambil dari <https://ejournal.upi.edu/index.php/edukid/article/view/24287>
- Isrososiawan, S. (2013). Peran Kewirausahaan Dalam Pendidikan. *Jurnal Jurusan Pendidikan IPS Ekonomi*, 9(1), 26–49.
- KEMENDIKBUD, T. S. (2003). *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Diambil dari <http://simkeu.kemdikbud.go.id/index.php/peraturan1/8-uu-undang-undang/12-uu-no-20-tahun-2003-tentang-sistem-pendidikan-nasional>
- Kemenperin. (2018). Indonesia Butuh 4 Juta Wirausaha Baru untuk Menjadi Negara Maju. Diambil 18 Januari 2022, dari <https://www.kemenperin.go.id/artikel/19926/Indonesia-butuh-4-juta-wirausaha-baru-untuk-menjadi-negara-maju>
- Khulafa, F. N., Fahry Zatul Umami, & Putri, R. H. (2017). Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan di Sekolah Dasar. *Seminar Nasional Pendidikan PGSD UMS & HDPGSDI Wilayah Jawa*, 146–153.
- Kompas.com. (2012). Pentingnya Berwirausaha Sejak Dini. Diambil 18 Januari 2022, dari <https://edukasi.kompas.com/read/2012/09/10/13250447/pentingnya.berwirausaha.sejak.dini>
- Maknuni, J. (2021). Strategi Sekolah Dasar Dalam Menumbuhkan Jiwa Kewirausahaan Peserta Didik. *Jurnal Ilmiah KONTEKSTUAL*, 2(02), 9–16. <https://doi.org/10.46772/kontekstual.v2i02.392>
- Munawaroh, Lutfi; S, Kartika Chrysti; Chamdani, M. (2020). Analisis Jiwa Kewirausahaan Siswa SD Negeri 1 Windujaya Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas. *Kalam Cendekia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 8(3), 373–380. Diambil dari <https://jurnal.uns.ac.id/jkc/article/view/43714>
- Ndeot, F. (2019). Menanamkan Jiwa Kewirausahaan Sejak Usia Dini Di Era Mea. *PERNIK : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.31851/pernik.v1i01.2621>
- Ningsih, R. (2017). Peranan Pendidikan Kewirausahaan Dalam Meningkatkan Motivasi Berwirausaha Bagi Mahasiswa. *Prosiding LPPM Univ. Indraprasta PGRI*, 2(3), 60–69.
- Nurhafizah, N. (2018). Bimbingan Awal Kewirausahaan pada Anak Usia Dini. *Jurnal Konseling*

dan Pendidikan, 6(2), 62–67. <https://doi.org/10.29210/127300>

- Purwaningsih, D., & Muin, N. (2021). Mengenalkan Jiwa Wirausaha pada Anak Sejak Dini Melalui Pendidikan Informal. *Jurnal Usaha*, 2(1), 34–42. Diambil dari <https://journal.unindra.ac.id/index.php/usaha/article/view/653>
- Septiyana, T. (2021). Begini Cara Menumbuhkan Jiwa Entrepreneurship Anak sejak Dini. Diambil 18 Januari 2022, dari <https://kiaton.kontan.co.id/news/begini-cara-menumbuhkan-jiwa-entrepreneurship-anak-sejak-dini-1>
- Siswanta, J. (2017). Pengembangan Karakter Kepribadian Anak Usia Dini (Studi Pada PAUD Islam Terpadu Di Kabupaten Magelang Tahun 2015). *Inferensi*, 11(1), 97. <https://doi.org/10.18326/infl3.v11i1.97-118>
- Somantri, M. (2014). *Perencanaan Pendidikan*. Bogor: IPB Press. Diambil dari [http://repository.unib.ac.id/8045/1/B12 Manap, 2013 - BUKU Perencanaan Pendidikan - IPB Press.pdf](http://repository.unib.ac.id/8045/1/B12%20Manap,%202013%20-%20BUKU%20Perencanaan%20Pendidikan%20-%20IPB%20Press.pdf)
- Wahyuni, A., & Suyadi, S. (2020). Best Practice Pendidikan Kewirausahaan Pada Anak Usia Dini Di Tk Khalifah Baciro Yogyakarta. *Yaa Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(1), 15–22.
- Windarsih, C. A. (2018). Menumbuhkan Jiwa Kewirausahaan Melalui Bermain Pasar-pasaran pada Anak Usia Dini. *Jurnal Tunas Siliwangi*, 4(2), 49–54. Diambil dari <http://e-journal.stkipsiliwangi.ac.id/index.php/tunas-siliwangi/article/view/1203>
- Yulianto, D. (2020). Peran Pendidikan dalam Pembentukan Jiwa Wirausaha. Diambil dari <https://poskita.co/2020/06/20/peran-pendidikan-dalam-pembentukan-jiwa-wirausaha/>